

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ С ГЛУБОКИМИ ДЕФЕКТАМИ

Охунув Б.М.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Восстановление жевательных зубов с глубокими дефектами твёрдых тканей относится к числу наиболее сложных задач ортопедической стоматологии, поскольку значительная утрата коронковой части зуба сопровождается снижением прочности остаточных тканей, изменением окклюзионных взаимоотношений, повышением риска микроподтекания, вторичного кариеса и воспалительных осложнений со стороны тканей пародонта. В клинической практике применяются прямые композитные реставрации, иштифтовые системы, культевые вкладки, металлокерамические коронки и конструкции на основе диоксида циркония, однако сравнительная оценка их биомеханических, пародонтологических и микробиологических характеристик требует систематизации. Цель обзора — систематизировать современные литературные данные о клинической эффективности ортопедических методов восстановления жевательных зубов с глубокими дефектами с учётом прочностных характеристик, краевой адаптации, влияния на маргинальную десну и микробиоту десневой борозды. В статье обобщены данные, представленные в отечественной и зарубежной литературе, посвящённые восстановлению эндодонтически леченных зубов, применению иштифтовых конструкций, культевых вкладок, композитных реставраций, металлокерамики и циркониевых материалов. Показано, что долговечность ортопедических конструкций определяется не только физико-механическими свойствами материала, но и качеством препарирования, точностью краевого прилегания, формой реставрационного контура, уровнем гигиены полости рта и способностью материала минимизировать бактериальную адгезию. Сделан вывод, что выбор метода восстановления жевательных зубов с глубокими дефектами должен основываться на комплексной оценке остаточного объёма твёрдых тканей, состояния корня, окклюзионной нагрузки, пародонтологического статуса и микробиологических факторов. Наиболее перспективным направлением является разработка интегрированного клиничко-биомеханического алгоритма выбора конструкции, объединяющего механическую надёжность, биологическую совместимость и профилактику воспалительных осложнений.

Ключевые слова: ортопедическая стоматология; жевательные зубы; глубокие дефекты зубов; эндодонтически леченные зубы; иштифтовые конструкции; культевые вкладки; металлокерамические коронки; диоксид циркония; композитные реставрации; маргинальная десна; микрофлора десневой борозды; краевая адаптация.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF PROSTHETIC METHODS FOR RESTORING POSTERIOR TEETH WITH DEEP DEFECTS

Okhunov B.M.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Restoration of posterior teeth with deep hard tissue defects is among the most challenging tasks in prosthetic dentistry, since significant loss of the crown portion of the tooth is accompanied by reduced strength of the remaining tissues, altered occlusal relationships, and increased risk of microleakage, secondary caries, and inflammatory complications in periodontal tissues. In clinical practice, direct composite restorations, post-and-core systems, cast cores, metal-ceramic crowns, and zirconia-based restorations are used; however, a comparative evaluation of their biomechanical, periodontal, and microbiological characteristics requires systematization. The aim of this review is to systematize current literature data on the clinical effectiveness of prosthetic methods for restoring posterior teeth with deep defects, taking into account strength characteristics, marginal adaptation, effects on marginal gingiva, and gingival sulcus microbiota. The article summarizes data from domestic and international literature on the restoration of endodontically treated teeth, the use of post-and-core systems, cast cores, composite restorations, metal-ceramic crowns, and zirconia materials. It is shown that the longevity of prosthetic restorations is determined not only by the physical and mechanical properties of the material, but also by the quality of tooth preparation, accuracy of marginal fit, restoration contour, oral hygiene level, and the ability of the material to minimize bacterial adhesion. The conclusion is drawn that the choice of method for restoring posterior teeth with deep defects should be based on a comprehensive assessment of the residual hard tissue volume, root condition,

occlusal load, periodontal status, and microbiological factors. The most promising direction is the development of an integrated clinical-biomechanical algorithm for selecting restorations, combining mechanical reliability, biological compatibility, and prevention of inflammatory complications.

Keywords: *prosthetic dentistry; posterior teeth; deep dental defects; endodontically treated teeth; post-and-core systems; cast cores; metal-ceramic crowns; zirconia; composite restorations; marginal gingiva; gingival sulcus microbiota; marginal adaptation.*

ЧУҚУР НУҚСОНЛИ ЧАЙНОВ ТИШЛАРНИ ОРТОПЕДИК УСУЛЛАР БИЛАН ТИКЛАШНИНГ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАНИШИ

Охунов Б.М.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Чайновчи тишларда қаттиқ тўқималарнинг чуқур нуқсонлари ортопедик стоматологияда долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Улар тишининг қолган тўқималари мустаҳкамлигининг пасайиши, окклюзион юкланишининг ўзгариши, маргинал мослашувнинг бузилиши ва пародонт тўқималарида яллиғланиш хавфининг ортиши билан кечади. Ушбу шарҳда штифтли конструкциялар, культя қўйилмалари, композит реставрациялар, металлокерамик коронкалар ва цирконий диоксид асосидаги конструкцияларнинг биомеханик, пародонтологик ва микробиологик жиҳатлари таҳлил қилинди. Маълумотлар шуни кўрсатадики, реставрациянинг узоқ муддатли барқарорлиги материалнинг механик хусусиятлари билан бир қаторда, чегаравий мослашув, анатомик контур, оғиз бўшлиғи гигиенаси ва микроб биоплёнкаси ҳосил бўлишини чеклаш қобилиятига ҳам боғлиқ.*

Калим сўзлар: *ортопедик стоматология; чайновчи тишлар; чуқур тиш нуқсонлари; штифтли конструкциялар; культя қўйилмалари; металлокерамика; цирконий диоксид; композит реставрациялар; маргинал милк; милк ўзанининг микрофлораси; чегаравий мослашув.*

e-mail: oxunovbexzod8@gmail.com

Проблема восстановления жевательных зубов с глубокими дефектами сохраняет высокую клиническую значимость, поскольку именно боковая группа зубов воспринимает основную часть функциональной нагрузки, участвует в формировании окклюзионной стабильности и определяет эффективность жевания. При обширном разрушении коронковой части зуба нарушаются анатомические ориентиры, уменьшается площадь опоры для реставрации, изменяется направление передачи жевательного давления, что создаёт предпосылки для перегрузки остаточных стенок, корня и маргинального пародонта [1–4].

Классические положения ортопедической стоматологии подчёркивают, что прогноз восстановления определяется не только видом материала, но и объёмом сохранившихся твёрдых тканей, качеством эндодонтического лечения, наличием феррул-эффекта, характером окклюзионных контактов и уровнем индивидуальной гигиены [1,2,5,6]. При значительной утрате коронковой части врачу необходимо решать две взаимосвязанные задачи: обеспечить механическую устойчивость реставрации и одновременно сохранить биологически благоприятные условия для тканей пародонта.

Современная стоматологическая практика располагает широким набором методов восстановления: прямыми композитными реставрациями, стандартными и индивидуальными штифтовыми системами, культевыми вкладками, металлокерамическими коронками, керамическими вкладками и CAD/CAM-конструкциями из диоксида циркония. Внедрение цифрового проектирования и фрезерования повысило точность изготовления не прямых реставраций, однако клиническая эффективность этих методов по-прежнему зависит от качества краевой адаптации, состояния маргинальной десны и характера микробной колонизации поверхности конструкции [3,7,8].

Биологические аспекты ортопедического лечения приобретают особое значение при восстановлении зубов с глубокими дефектами. Нарушение краевого прилегания, избыточный контур коронки, нависающие края пломбы или шероховатая поверхность реставрационного материала формируют ретенционные зоны для зубного налёта. В условиях недостаточной гигиены это способствует изменению микробного состава десневой борозды, увеличению количества пародонтопатогенных микроорганизмов и развитию воспалительных изменений тканей пародонта [9–15].

Несмотря на большое количество исследований, посвящённых отдельным материалам и конструкциям, сравнительная оценка методов восстановления жевательных зубов с позиции комплексного клинко-биомеханического и микробиологического подхода остаётся недостаточно систематизированной. Это определяет актуальность настоящего литературного обзора.

Цель исследования. Целью настоящего обзора является систематизация и критический анализ литературных данных о сравнительной эффективности ортопедических методов восстановления жевательных зубов с глубокими дефектами с учётом биомеханической устойчивости, краевой адаптации, влияния на ткани пародонта и микрофлору десневой борозды.

Материалы и методы обзора. Материалом для обзора послужили научные публикации, учебные и справочные издания по ортопедической стоматологии, пародонтологии, стоматологическому материаловедению, микробиологии полости рта, эндодонтическому восстановлению зубов и CAD/CAM-технологиям. Анализировались источники, включённые в представленный библиографический список, а также ключевые работы, посвящённые прочности эндодонтически леченных зубов, штифтовым системам, композитным материалам, циркониевым реставрациям, краевой адаптации коронок и биоплёнке пародонтопатогенных микроорганизмов [1–40].

При обработке литературы применён описательно-аналитический метод. Публикации группировались по следующим направлениям: 1) биомеханические предпосылки восстановления глубоких дефектов жевательных зубов; 2) штифтовые конструкции и культевые вкладки; 3) прямые композитные реставрации; 4) металлокерамические и циркониевые конструкции; 5) влияние реставраций на маргинальную десну и микрофлору десневой борозды. Такой подход позволил сопоставить механические и биологические критерии выбора ортопедической конструкции.

Результаты и обсуждение

Биомеханические предпосылки восстановления глубоких дефектов. Глубокий дефект жевательного зуба следует рассматривать не только как локальную потерю твёрдых тканей, но и как изменение всей биомеханической системы «зуб — реставрация — пародонт — окклюзия». Чем меньше объём сохранившихся стенок коронки, тем выше риск деформации остаточных тканей и неблагоприятного распределения напряжений. У эндодонтически леченных зубов эта проблема усиливается вследствие удаления части дентина при формировании доступа, обработки корневых каналов и необходимости создания ретенционных элементов для будущей реставрации [16–23].

Ключевым условием долговечности является сохранение феррул-эффекта — циркулярного охвата остаточных твёрдых тканей коронкой. При наличии достаточной высоты периферической стенки реставрация получает дополнительную устойчивость к горизонтальным и косым нагрузкам. При отсутствии такого условия даже высокопрочный материал не всегда способен компенсировать неблагоприятную геометрию культы и повышенный риск перелома корня.

С практической точки зрения выбор конструкции должен начинаться с оценки объёма оставшихся тканей, толщины стенок, состояния корня, качества эндодонтического лечения и характера окклюзионных контактов. При умеренных дефектах возможны адгезивные и вкладочные решения; при выраженной утрате коронковой части чаще требуется штифтово-культевая опора и полное покрытие коронкой. Однако увеличение инвазивности вмешательства должно быть оправдано не только механической прочностью, но и биологической безопасностью для тканей пародонта.

Штифтовые конструкции: преимущества и ограничения. Штифтовые конструкции применяются преимущественно при восстановлении эндодонтически леченных зубов, когда объёма коронковых тканей недостаточно для надёжной фиксации пломбирочного или ортопедического материала. Их основная функция заключается не в укреплении корня как такового, а в создании ретенции для культы и будущей коронки. Неправильное понимание этой роли может приводить к чрезмерному расширению корневого канала и дополнительному ослаблению зуба.

Стекловолоконные штифты характеризуются модулем упругости, близким к дентину, благодаря чему нагрузка распределяется более равномерно, а риск катастрофических вертикальных переломов корня уменьшается [16–18]. Металлические штифты обладают высокой жёсткостью и ретенцией, однако при неблагоприятной геометрии канала способны концентрировать напряжения в апикальной и средней третях корня [19,20]. В связи с этим современные подходы всё чаще ориентированы на минимально инвазивную подготовку канала и сохранение максимального объёма корневого дентина.

С клинической позиции штифтовые системы целесообразны только при наличии прямых показаний. При сохранённой коронковой структуре их применение не улучшает прогноз, а иногда повышает риск осложнений. Оптимальным считается такой протокол, при котором штифт обеспечивает достаточную ретенцию, не нарушая герметичность апикальной части пломбирочки канала и не требуя избыточного удаления дентина.

Культевые вкладки и коронки. Культевые вкладки традиционно рассматриваются как надёжный метод восстановления зубов при значительной утрате коронковой части. Индивидуальное изготовление позволяет адаптировать конструкцию к форме корневого канала и обеспечить устойчивую опору для искусственной коронки. При правильном проектировании культевой вкладки достига-

ется высокая ретенция, предсказуемая геометрия культы и возможность последующего изготовления коронки с контролируемым краевым прилеганием [24–26]. Вместе с тем данный метод является более инвазивным и технологически сложным. Ошибки при препарировании канала, нарушенная ось введения, недостаточная толщина стенок корня или отсутствие феррул-эффекта могут снижать прогноз. Кроме того, клиническая надёжность культовой вкладки в значительной степени зависит от материала, качества фиксации и точности лабораторного этапа.

Особое значение имеет краевой уровень коронки. Если край расположен слишком глубоко под десной или имеет недостаточное прилегание, возрастает риск хронического воспаления маргинальной десны. Следовательно, культовые вкладки и коронки следует оценивать не изолированно, а как единую ортопедическую систему, взаимодействующую с тканями пародонта [27–29].

Прямые композитные реставрации. Прямые композитные реставрации сохраняют важное место в практике за счёт относительной простоты выполнения, доступности, возможности одномоментного восстановления и меньшей инвазивности. Современные композиты обладают улучшенными физико-механическими свойствами, высокой эстетикой и приемлемой износостойкостью, что позволяет применять их при умеренных дефектах жевательной группы зубов [30–32].

Однако при глубоких дефектах прямые реставрации имеют ряд ограничений. Полимеризационная усадка, сложность полноценного восстановления контактного пункта, риск микроподтекания, зависимость результата от техники врача и ограниченная устойчивость к длительной окклюзионной нагрузке могут снижать долговечность. В области поддесневого края композитные реставрации особенно чувствительны к влаге и качеству адгезивного протокола.

С биологической точки зрения композитные материалы могут создавать условия для накопления биоплёнки при нарушении полировки, краевой адаптации или формировании нависающих краёв. Поэтому при обширной утрате коронковой части прямые композитные реставрации должны рассматриваться преимущественно как временное, промежуточное или строго показанное решение, а не как универсальная альтернатива непрямым ортопедическим конструкциям [33].

Металлокерамические и циркониевые конструкции. Металлокерамические коронки остаются клинически проверенным методом восстановления жевательных зубов. Их преимуществами являются высокая прочность, стабильность формы и возможность применения при значительной функциональной нагрузке. При правильном препарировании и точной фиксации они демонстрируют высокую долговечность, однако требуют достаточного объёма препарирования и строгого контроля края коронки. Диоксид циркония в последние годы занял особое место в ортопедической стоматологии благодаря высокой прочности, биосовместимости, эстетическим возможностям и совместимости с CAD/CAM-технологиями [34–37]. Циркониевые конструкции отличаются хорошей полируемостью и стабильностью поверхности, что потенциально снижает адгезию микробной биоплёнки. При этом клинический результат зависит не только от материала, но и от точности сканирования, проектирования, фрезерования, спекания, финишной обработки и фиксации.

Сравнительно благоприятное влияние циркония на ткани пародонта связано с гладкостью поверхности и меньшей склонностью к бактериальной колонизации при условии качественной обработки. Однако чрезмерный контур, неадекватный профиль прорезывания или глубокое поддесневое расположение края могут нивелировать преимущества материала. Поэтому цирконий следует рассматривать как перспективный, но не самодостаточный фактор успешности лечения.

Краевая адаптация и состояние тканей пародонта. Краевое прилегание является одним из главных критериев качества ортопедической конструкции. Микрозазор между реставрацией и тканями зуба создаёт условия для проникновения жидкости, бактерий и продуктов их метаболизма. Это способствует развитию вторичного кариеса, воспалению маргинальной десны и постепенному нарушению фиксации конструкции [27–32]. На состояние пародонта влияет не только величина зазора, но и форма края, глубина расположения, качество цементирования и возможность поддержания гигиены. Поддесневые края допустимы только при строгих клинических показаниях, поскольку они затрудняют контроль зубного налёта. При прочих равных условиях супра- и эквигингивальное расположение края более благоприятно для тканей пародонта. Анатомический контур реставрации также имеет клиническое значение. Чрезмерно выпуклая коронка нарушает самоочищение, способствует задержке налёта и механическому давлению на десневой край. Недостаточный контур, напротив, может приводить к нарушению контактного пункта и травматизации межзубного сосочка. Таким образом, форма реставрации должна обеспечивать функциональную нагрузку, гигиеническую доступность и физиологическое взаимодействие с мягкими тканями [9–11].

Микробиологические аспекты ортопедических реставраций. Микробиологический фактор является центральным звеном в развитии воспалительных заболеваний пародонта. Формирование

биоплёнки на поверхности реставрации начинается в ранние сроки после фиксации и зависит от шероховатости материала, поверхностной энергии, качества полировки и наличия ретенционных зон [12–15]. Классические исследования субгингивальной микрофлоры показали значение ассоциаций пародонтопатогенных микроорганизмов, включая представителей так называемого «красного комплекса»: *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* и *Treponema denticola* [12,13]. В области некачественно адаптированных реставраций создаются условия для локального накопления таких микроорганизмов, что может усиливать воспалительную реакцию маргинальной десны. Поверхность материала определяет начальную адгезию микроорганизмов. Хорошо отполированные керамические и циркониевые поверхности обычно менее благоприятны для фиксации биоплёнки, чем шероховатые композитные или некачественно обработанные края реставраций. Тем не менее решающим фактором остаётся не название материала, а клиническое качество всей конструкции: адаптация, полировка, контур и доступность для гигиены [14,15,38–40].

Сравнительная оценка методов восстановления. Сопоставление рассмотренных методов показывает, что универсальной конструкции для всех клинических ситуаций не существует. Штифтовые системы обеспечивают ретенцию при недостатке коронковых тканей, но при чрезмерной подготовке канала повышают риск ослабления корня. Культевые вкладки и коронки обладают высокой механической стабильностью, однако требуют точного клиничко-лабораторного выполнения. Композитные реставрации менее инвазивны и доступны, но при глубоких дефектах уступают непрямым конструкциям по прогнозируемости и долговечности. Металлокерамические коронки сохраняют значение при высокой окклюзионной нагрузке и выраженном разрушении зуба, тогда как циркониевые конструкции обеспечивают сочетание прочности, эстетики и благоприятных биологических свойств. При этом обе группы конструкций требуют точного краевого прилегания, корректной формы и качественной фиксации. Следовательно, выбор метода должен быть индивидуализированным и основываться на сочетании клинических, биомеханических и микробиологических критериев.

Таблица 1

Сравнительная характеристика методов восстановления жевательных зубов с глубокими дефектами

Метод восстановления	Основные преимущества	Основные ограничения	Влияние на пародонт	Риск микробной адгезии	Ожидаемая долговечность
Стекловолоконный штифт с композитной культей	Ретенция при недостатке коронковых тканей; модуль упругости близок к дентину; относительная минимальная инвазивность	Зависимость от адгезивного протокола; риск дебондинга; необходимость сохранения корневого дентина	Благоприятное при точном восстановлении контура и отсутствии нависающих краёв	Средний	Средняя/высокая при правильных показаниях
Металлический штифт или литая культевая вкладка	Высокая прочность и ретенция; возможность восстановления сильно разрушенной коронки	Жёсткость конструкции; риск концентрации напряжений; инвазивность подготовки канала	Благоприятное только при точном крае коронки и контроле давления на десну	Средний	Высокая при наличии феррул-эффекта
Прямая композитная реставрация	Доступность; одномоментное выполнение; сохранение тканей при умеренных дефектах	Полимеризационная усадка; микроподтекание; ограниченная устойчивость при высокой нагрузке	Менее благоприятное при поддесневом крае или недостаточной полировке	Повышенный	Средняя/низкая при глубоких дефектах
Металлокерамическая коронка	Клинически проверенная прочность; стабильность при жевательной нагрузке	Большой объём препарирования; эстетические ограничения; риск воспаления при нарушении края	Благоприятное при качественной краевой адаптации	Средний	Высокая
Циркониевая коронка/вкладка	Высокая прочность; биосовместимость; хорошая полируемость; точность CAD/CAM	Стоимость; необходимость цифрового и лабораторного этапа; чувствительность к протоколу обработки	Наиболее благоприятное при правильном контуре и полировке	Низкий/средний	Высокая, требует долгосрочного контроля

Заключение. Проведённый анализ литературы показывает, что восстановление жевательных зубов с глубокими дефектами должно рассматриваться как комплексная клиничко-биомеханическая задача. Механическая прочность конструкции является необходимым, но недостаточным условием долговременного результата. Существенное значение имеют объём сохранившихся твёрдых тканей, феррул-эффект, состояние корня, качество эндодонтического лечения, характер окклюзионной нагрузки и пародонтологический статус пациента.

Штифтовые конструкции и культевые вкладки позволяют восстановить ретенцию при значительном разрушении коронковой части, однако требуют строгого соблюдения принципов минимально инвазивной подготовки канала и сохранения корневого дентина. Композитные реставрации целесообразны при ограниченных и умеренных дефектах, но при глубоких разрушениях имеют ограничения, связанные с микроподтеканием, полимеризационной усадкой и риском накопления биоплёнки.

Металлокерамические и циркониевые конструкции демонстрируют более высокую прогнозируемость при значительной функциональной нагрузке. Цирконий обладает важными преимуществами — высокой прочностью, биосовместимостью и благоприятными поверхностными характеристиками, однако его клиническая эффективность напрямую зависит от точности цифрового проектирования, качества финишной обработки и краевого прилегания.

Таким образом, оптимальный метод восстановления жевательных зубов с глубокими дефектами должен выбираться индивидуально. Наиболее рациональным является алгоритм, включающий оценку остаточных тканей зуба, состояния корня, окклюзионной нагрузки, качества гигиены, маргинального пародонта и микробиологических факторов. Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка интегрированной системы выбора ортопедической конструкции с учётом клинических, биомеханических и микробиологических показателей.

Практическое значение. Материалы обзора могут быть использованы при планировании ортопедического лечения пациентов с глубокими дефектами жевательных зубов, при выборе между прямыми и непрямыми методами восстановления, а также при разработке клинических протоколов, ориентированных на профилактику пародонтологических осложнений. Особую практическую значимость имеет комплексная оценка краевой адаптации, формы реставрации и гигиенической доступности конструкции.

Список литературы:

1. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. *Temporary Fixed Prosthodontics*. 5th ed. St Louis: Elsevier; 2016.
2. Shillingburg HT, Sather DA, Wilson EL, Cain JR, Mitchell DL, Blanco LJ, et al. *Fundamentals of Fixed Prosthodontics*. 4th ed. Chicago: Quintessence Publishing; 2012.
3. Joda T, Brägger U. Digital vs. conventional implant prosthetic workflows: a cost/time analysis. *Clin Oral Implants Res*. 2015;26(12):1430-5.
4. Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JYK. Clinical complications in fixed prosthodontics. *J Prosthet Dent*. 2003;90(1):31-41.
5. Lindhe J, Lang NP, editors. *Clinical Periodontology and Implant Dentistry*. 6th ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2015.
6. Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA, editors. *Carranza's Clinical Periodontology*. 13th ed. St Louis: Elsevier; 2018.
7. Lang NP, Kiel RA, Anderhalden K. Clinical and microbiological effects of subgingival restorations with overhanging or clinically perfect margins. *J Clin Periodontol*. 1983;10(6):563-78.
8. Waerhaug J. Effect of rough surfaces upon gingival tissue. *J Dent Res*. 1956;35(2):323-5.
9. Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr. Microbial complexes in subgingival plaque. *J Clin Periodontol*. 1998;25(2):134-44.
10. Haffajee AD, Socransky SS. Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. *Periodontol 2000*. 1994;5:78-111.
11. Quirynen M, Bollen CML. The influence of surface roughness and surface-free energy on supra- and subgingival plaque formation in man. *J Clin Periodontol*. 1995;22(1):1-14.
12. Marsh PD. Dental plaque as a biofilm and a microbial community: implications for health and disease. *BMC Oral Health*. 2006;6 Suppl 1:S14.
13. Slots J. Periodontology: past, present, perspectives. *Periodontol 2000*. 2013;62(1):7-19.
14. Ferrari M, Vichi A, García-Godoy F. Clinical evaluation of fiber-reinforced epoxy resin posts and cast post and cores. *Am J Dent*. 2000;13(Spec No):15B-18B.
15. Naumann M, Koelpin M, Beuer F, Meyer-Lueckel H. 10-year survival evaluation for glass-fiber-supported postendodontic restoration: a prospective observational clinical study. *J Endod*. 2012;38(4):432-5.
16. Schwartz RS, Robbins JW. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: a literature review. *J Endod*. 2004;30(5):289-301.

17. Mannocci F, Bertelli E, Sherriff M, Watson TF, Ford TRP. Three-year clinical comparison of survival of endodontically treated teeth restored with either full cast coverage or with direct composite restoration. *J Prosthet Dent.* 2002;88(3):297-301.
18. Fokkinga WA, Kreulen CM, Bronkhorst EM, Creugers NHJ. Up to 17-year controlled clinical study on post-and-cores and covering crowns. *J Dent.* 2007;35(10):778-86.
19. Ausiello P, Apicella A, Davidson CL. Effect of adhesive layer properties on stress distribution in composite restorations: a 3D finite element analysis. *Dent Mater.* 2002;18(4):295-303.
20. Magne P, Belser UC. *Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition: A Biomimetic Approach.* Chicago: Quintessence Publishing; 2002.
21. Dietschi D, Duc O, Krejci I, Sadan A. Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review of the literature. *Quintessence Int.* 2007;38(9):733-43.
22. Ferracane JL. Resin composite—state of the art. *Dent Mater.* 2011;27(1):29-38.
23. Opdam NJM, Bronkhorst EM, Roeters JM, Loomans BAC. A retrospective clinical study on longevity of posterior composite and amalgam restorations. *Dent Mater.* 2007;23(1):2-8.
24. Goldberg M. In vitro and in vivo studies on the toxicity of dental resin components: a review. *Clin Oral Investig.* 2008;12(1):1-8.
25. Fischer J, Stawarczyk B, Hämmerle CHF. Flexural strength of veneering ceramics for zirconia. *J Dent.* 2008;36(5):316-21.
26. Denry I, Kelly JR. State of the art of zirconia for dental applications. *Dent Mater.* 2008;24(3):299-307.
27. Zhang Y, Lawn BR. Novel zirconia materials in dentistry. *J Dent Res.* 2018;97(2):140-7.
28. Sailer I, Fehér A, Filser F, Gauckler LJ, Lüthy H, Hämmerle CHF. Five-year clinical results of zirconia frameworks for posterior fixed partial dentures. *Int J Prosthodont.* 2007;20(4):383-8.
29. Raigrodski AJ. Contemporary materials and technologies for all-ceramic fixed partial dentures: a review of the literature. *J Prosthet Dent.* 2004;92(6):557-62.
30. Holmes JR, Bayne SC, Holland GA, Sulik WD. Considerations in measurement of marginal fit. *J Prosthet Dent.* 1989;62(4):405-8.
31. McLean JW, von Fraunhofer JA. The estimation of cement film thickness by an in vivo technique. *Br Dent J.* 1971;131(3):107-11.
32. Boening KW, Wolf BH, Schmidt AE, Kästner K, Walter MH. Clinical fit of Procera All-Ceram crowns. *J Prosthet Dent.* 2000;84(4):419-24.
33. Zarone F, Russo S, Sorrentino R. From porcelain-fused-to-metal to zirconia: clinical and experimental considerations. *Dent Mater.* 2011;27(1):83-96.
34. Skupien JA, Luz MS, Pereira-Cenci T. Ferrule effect: a meta-analysis. *J Dent.* 2014;42(12):1535-44.
35. Patel S, Durack C, Abella F, Shemesh H, Roig M, Lemberg K. Cone beam computed tomography in endodontics: a review. *Int Endod J.* 2015;48(1):3-15.
36. Burke FJT. Trends in indirect dentistry: all-ceramic restorations. *Dent Update.* 2012;39(1):41-4, 47-8.
37. Kelly JR, Benetti P. Ceramic materials in dentistry: historical evolution and current practice. *Aust Dent J.* 2011;56 Suppl 1:84-96.
38. Slots J. Subgingival microflora and periodontal disease. *J Clin Periodontol.* 1979;6(5):351-82.
39. Quirynen M, Teughels W, van Steenberghe D. Impact of antiseptics on one-stage, full-mouth disinfection. *J Clin Periodontol.* 2006;33(9):645-7.
40. Lang NP, Bartold PM. Periodontal health. *J Periodontol.* 2018;89 Suppl 1:S9-S16.

Для цитирования: Охунов Б.М. Сравнительная оценка ортопедических методов восстановления жевательных зубов с глубокими дефектами // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 181–187. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584488>